

Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Program Dana Pensiun Pada PT. Taspen (Persero) Bukittinggi

SUCI MELANI PUTRI

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

sucimelaniputri4@gmail.com

Abstrak. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara dan abdi masyarakat yang sangat mempunyai potensi penentuan kelancaran pelaksana pembangunan, untuk itu pemerintah telah menetapkan sistem yang dapat melindungi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sistem yang di maksud di keluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 Tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil dan pensiun dalam rangka menjamin serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di hari tuanya. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan yang memanfaatkan buku, artikel jurnal, berita online, serta wensite lembaga-lembaga otoritatif. Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan program dana pensiun di PT. Taspen (Persero) Bukittinggi sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dinilai dari berbagai indikator yaitu: kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan program Tabungan Hari Tua (THT) dan program Pensiun yang mana kualitas pelayanannya sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari dimensi kualitas pelayanan yang meliputi bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati walaupun pendapat lain masih ada kekurangan yang harus diperbaiki.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan; Pelayanan Publik; Pelayanan Pensiun; Program Dana Pensiun; Taspen

PENDAHULUAN

Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi birokrasi di satu sisi dan bagi warga negara di sisi lain. perjuangan fisik untuk menghadapi ancaman pendudukan kembali, pada tahun 1945-1949 aparatur negara telah berfungsi, namun peran utamanya adalah untuk mendukung perjuangan mendukung dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. (Putera, 2009). Pemerintahan daerah sendiri adalah suatu sistem yang memungkinkan daerah memiliki kapasitas untuk memaksimalkan potensi terbaiknya dan mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial budayanya, sehingga masyarakat setempat dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan. dari layanan. komunitas pengguna. (Yudiatmaja & Yoserizal, 2010). Otoritas yang lebih besar yang diterima oleh Pemerintah Daerah harus diikuti oleh peningkatan kapasitas sumber daya perangkat untuk melaksanakan karya perusahaan sentral, yang esensial adalah menerapkan budaya yang baik atau semangat birokrasi dan membangun kualitas dan membangun kualitas dan membangun kualitas. sumber daya yang lebih profesional dari perangkat dengan reformasi birokrasi. (Putera, 2015). Perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan saat ini dituntut tidak hanya untuk efisiensi dan efektifitas, tetapi berupaya lebih sinergis, terutama melalui tata kelolanya. Sinergi ini merupakan syarat penting untuk mencapai sistem pemerintahan yang ideal karena sistem pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah harus bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik agar permasalahan cepat terselesaikan. tingkat pemerintah pusat dan daerah. (Roni Ekha Putera, Tengku Rika Valentina, 2021).

Dalam melaksanakan target layanan berkualitas yang telah ditentukan membutuhkan dukungan berbagai bagian, kebijakan, struktur dan infrastruktur dan ketulusan layanan aparat layanan publik. (Ariany & Putera, 2013). PNS bertugas dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut Prawirosentono (1999:27) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: efektifitas dan

efisiensi, otoritas (wewenang), disiplin dan inisiatif. Menurut Mangkunegara (2008:67-68) juga mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Disiplin kerja sangat penting bagi pertumbuhan organisasi dalam melakukan pekerjaan baik secara individu maupun secara tim. Selain itu, disiplin kerja sangat membantu dalam mendidik karyawan untuk mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada, sehingga menghasilkan kinerja yang sangat memuaskan. (Dohlia et al., 2018).

Dalam mencapai tujuan bernegara, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan orang yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila Tahun 1945. Nah, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diberikan haknya berupa gaji dan tunjangan lainnya. Peran (ASN) dalam pembangunan negara harus mendapat bantuan dan perlindungan bagi mereka dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya, dibentuklah Program Jaminan Pensiun Negara untuk Sistem Kependudukan dari Jaminan Keamanan Tempat Kerja (JKK), bagi pegawai jaminan hari tua (ORL), jaminan kematian (JKM) lembaga jaminan sosial bagi aparatur negara dan keluarganya pada akhir masa baktinya di negara. PT TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola atau menyelenggarakan dana simpanan untuk semua program pensiun sipil negara (ASN), yaitu program pensiun, tabungan hari tua (THT), jaminan kompensasi pekerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan PP No 70 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 tentang Program Jaminan Santunan Tenaga Kerja dan Santunan Meninggal Dunia Sistem Sipil Negara, oleh karena itu pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan revisi dengan nomor PP 66 Tahun 2017. Oleh karena itu, pada 1 Juli 2015, pemerintah mempercayakan PT TASPEN (Persero) untuk mengelola atau menyelenggarakan program jaminan santunan tenaga kerja dan santunan kematian. (Ajri, 2020).

Agan Pelayanan Publik (PNS) yang berstatus sebagai Agen ASN (Aparatur Sipil Negara) memiliki peran penting dan menentukan tetap dalam pelaksanaan misi administrasi publik dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan nasional, perlu untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan pejabat publik sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang antara lain mengatur tentang perlunya menyelenggarakan jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil dan keluarganya pada saat pemutusan hubungan kerja. (Makmur Kambolong, Mustakim, 2021).

Mengingat pentingnya peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pembangunan nasional, maka perlu adanya jaminan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. PNS dan keluarganya diwujudkan melalui penyelenggaraan program Pensiun PNS Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor: 388/MP/1960 mengatur bahwa perlu diadakan jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil dan keluarganya pada saat mereka berhenti mengabdikan diri dalam negeri. PT. TASPEN merupakan salah satu instansi yang tugas pokoknya memberikan pelayanan kepada penerima pensiun. Secara umum produk dan jasa PT. TASPEN (Persero) adalah pelayanan publik jasa pembayaran pensiun (PNS). Pada dasarnya pelayanan lembaga publik diapresiasi oleh masyarakat dengan birokrasi yang berbelit-belit, tugas yang panjang dan penundaan yang lama. PT. TASPEN (Persero) Bukittinggi sebagai salah satu badan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga memiliki beberapa kelemahan, seperti keterlambatan dalam melengkapi aplikasi peserta, keamanan catatan pensiun, dan kurangnya kepastian dan kejelasan kapan penyelesaian klaim dapat diselesaikan. (Widi Warsita, Endang Larasati Setianingsih, 2016).

Terkait dengan pelaksanaan program dana pensiun di PT Taspen (Persero) Bukittinggi, jelas terdapat harapan yang kuat untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Definisi pelayanan publik itu sendiri Menurut Moenir (2016: 17), pelayanan publik adalah proses pelayanan yang memuaskan. Kebutuhan pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pelayanan fisik yang bersifat pribadi dan pelayanan administrasi yang diberikan oleh orang lain sebagai anggota organisasi (organisasi massa atau

organisasi 'Negara). untuk kebutuhan orang atau sumbangan layanan kepada orang-orang yang memiliki kepentingan dalam organisasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Rangian et al., 2018). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam lingkup pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh pelayanan publik tersebut. penyedia, yaitu setiap badan administrasi publik, perusahaan, lembaga independen yang dibuat oleh hukum untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lainnya yang dibuat khusus untuk kegiatan pelayanan publik.(Faizal et al., 2020).

Tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kualitas pelayanan mengkondisikan berfungsinya pelayanan publik dengan baik. Kualitas harus dimulai dengan kebutuhan pelanggan dan diakhiri dengan pencapaian kualitas layanan yang baik. Berkenaan dengan penyediaan dana pensiun dan jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai negeri sipil, pegawai BUMN/BUMD sebagai dana pensiun alokasi yang pengelompokannya memerlukan upaya dari pihak pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah memilih PT. TASPEN (Persero) sebagai lembaga pemberi dana pensiun dan jaminan sosial kepada pegawai negeri, penyelenggara negara dan pegawai BUMN/BUMD. Misi lembaga ini adalah memberikan pelayanan pemulihan pensiun, tabungan hari tua (THT), jaminan kematian (JKM) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) kepada para pensiunan. Pelayanan yang diterima peserta akan memberikan wawasan tentang kualitas pelayanan(Pranata, 2019).

Tjiptono & Sunyoto (2012) menyatakan bahwa kualitas adalah “kondisi dinamis yang terkait dengan produk, jasa, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Sunyoto (2012) menyatakan bahwa kualitas adalah ukuran evaluasi bahwa suatu barang atau jasa memiliki nilai guna sesuai dengan yang diinginkan atau dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap berkualitas jika berfungsi atau memiliki nilai guna sesuai dengan yang diinginkan. menyimpulkan bahwa kualitas adalah elemen yang berhubungan dengan kualitas yang dapat mempengaruhi kinerja dalam memenuhi harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya fokus pada hasil akhir yaitu produk dan jasa, tetapi melibatkan kualitas manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan.(Anggraini & Banyuaji, 2019).

PT Taspen (Persero) dalam pelayanannya seringkali menemui berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pelayanan dalam pemberian pelayanan kepada pensiunan, terutama yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian dan penerimaan pelayanan. PNS yang meninggal dunia, baik yang sudah menikah maupun yang masih lajang dengan kriteria sakit, telah memasuki usia lanjut sehingga tidak dapat berkuliah di PT. Cabang Taspen (Persero) menjadi prioritas PT. Taspen (Persero) untuk mengunjungi konsumen atau pensiunan secara langsung. namun kondisi de facto ini menghambat pelaksanaan pelayanan oleh PT Taspen (Persero) itu sendiri, karena berbagai faktor eksternal seperti alamat penerima dana pensiun yang tidak jelas dan terletak di daerah yang sulit dijangkau serta berkas yang dipersyaratkan, yaitu tidak memiliki akta nikah dan akta kelahiran yang hilang. berpartisipasi dalam mempengaruhi layanan domestik yang diberikan dan tidak sedikitnya waktu yang tersisa. Dibutuhkan waktu dan energi pensiunan.(Mufiyanti, 2019)

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dan menonjolkan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program dana pensiun di PT Taspen (Persero) Bukittinggi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. mendeskripsikan dan mendeskripsikan peristiwa dan fenomena yang terjadi di lapangan serta menyajikan data dan informasi yang dikumpulkan untuk menarik perhatian pada fenomena tersebut melalui proses pengumpulan, penyusunan, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan wawancara langsung dengan sumber otoritatif pada saat penulisan artikel ini. Dalam keadaan pandemi virus Corona saat ini yang menghambat ruang gerak yang terbatas sehingga wawancara tidak dapat dilakukan secara langsung, hal inilah yang menjadi alasan penting mengapa penulis hanya menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. berupa artikel jurnal otoritatif, berita online, dan website institusi mengenai fenomena dan isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih kita kenal dengan PNS adalah salah satu kelompok pekerja yang merupakan pegawai negeri sipil yang bergantung pada pemerintah dalam urusan gaji, tunjangan dan dana pensiun. Dana pensiun merupakan potongan dari penghasilan PNS tiap bulannya selama yang bersangkutan masih dalam ikatan pekerjaan sebagai seorang PNS. Selain itu, PNS akan mendapatkan asuransi kesehatan (ASKES). Pemotongan pendapatan adalah 10%, dimana 8% dikelola oleh PT TASPEN (PERSERO) untuk digunakan sebagai dana pensiun, 2% dikelola oleh asuransi kesehatan untuk pegawai negeri sipil dan keluarganya. Penyaluran dana pensiun kepada pegawai negeri sipil tidak selalu LANCAR. Terkadang ada kendala dalam hal pembayaran. Persoalannya, pembayaran pensiun tidak hanya dilakukan secara tunai, melainkan melalui cek pos dan melalui rekening bank rekanan PT.TASPEN (PERSERO). Pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan, atau serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sinambela, 2006:5). KEPMEN PAN No.63/Kep/M.Pan/7/2003, Berkenaan dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menegaskan bahwa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.(Arakian et al., 2012)

Mengacu pada deskripsi hasil analisis serta verifikasi data, maka akan dirangkum hasil analisis deskripsi. ASN masih menjadi pilihan profesi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, negara menjamin kesejahteraan bagi setiap ASN. Tabungan dan Asuransi untuk Pegawai Negeri atau PT Taspen (Persero), secara keseluruhan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang tabungan hari tua, asuransi dan dana pensiun selalu bersemangat dalam menjalankan programnya. 4 program yang juga dikelola PT Taspen (Persero) adalah jaminan hari tua, jaminan pensiun ASN, jaminan kecelakaan kerjadan jaminan kematian.

1. Program tabungan hari tua (THT)

Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, TASPEN menyelenggarakan Program Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja (JKK) yang merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Pengelolaan iuran dan pelaporan pelaksanaan program JKK dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Pelaksanaan Program Tabungan Hari Tua PNS dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.(Taspen, n.d.)

Untuk iurannya sendiri adalah sebanyak 3,25 persen dari penghasilan bulanan ASN (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga). Humas PT Taspen (Persero) Bukittinggi, Murah Sulistiyono menjelaskan kepada Harianhaluan.com, Jumat (8/10/2021) bahwa THT akan dibayarkan saat ASN mencapai usia pensiun (BUP) atau saat peserta berhenti atau keluar dari peserta ASN. Peserta yang akan menerima THT adalah para ASN yang telah memulai dinas dan menerima tunjangan bulanan. Untuk pembayaran aktual dapat melalui Layanan Klaim Otomatis dimana setelah BUP tercapai, pembayaran akan langsung masuk ke rekening peserta. Masa depan yang terjamin membuat ASN masih sangat diminati oleh para pencari kerja yang belum mencapai batas usia untuk BUP. untuk data statistik pelamar SSCASN, pada tahun 2021 jumlah pelamar mencapai 4.542.798 orang yang mengisi formulir. Kepesertaannya meliputi ASN (Calon PNS, PNS, PPPK) kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, serta Pimpinan / Anggota DPRD. Iurannya yaitu sebesar 0.24 % dari gaji pokok (dibayarkan oleh pemberi kerja).

2. Program Tabungan Hari Tua

Program ini merupakan program asuransi bagi aparatur sipil negara, karyawan BUMN/BUMD yang terdaftar dan pegawai negeri, yang terdiri dari asuransi jiwa terkait dengan usia pensiun ditambah asuransi kematian. Keikutsertaan dalam program tabungan hari tua dimulai sejak yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai atau agen negara sampai dengan akhir masa jabatannya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan no. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.010/2012 dan perubahan terakhir nomor 04/PMK.02/2014 tentang kesehatan keuangan organisasi penyelenggara program tabungan hari tua TASPEN telah mengalihkan organisasi program tabungan Pensiun / THT polivalen / THT Ekaguna Badan Usaha Milik Negara di PT Asuransi Jiwa TASPEN. Kepesertaannya meliputi PNS, Pejabat Negara, serta Hakim. Iurannya yaitu sebesar 3,25 % x Penghasilan sebulan (Gaji pokok + tunjangan keluarga).

3. Program pensiun

Program yang memberikan penghasilan bulanan kepada penerima pensiun dalam bentuk jaminan hari tua dan bonus layanan pegawai pemerintah selama bertahun-tahun bekerja sebagai pegawai negeri.. TASPEN ditunjuk sebagai penyelenggara pembayaran pensiun:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 842.1-841 tanggal 13 Oktober 1986 dengan proyek awal di Bali, NTB, dan NTT.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1/1402/ PUOD tanggal 14 November 1987, pembayaran pensiun untuk wilayah Sumatera.
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 812/KMK.03/1988 tanggal 27 September 1988 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.1-755 pada tanggal 23 Agustus 1988, pembayaran pensiun untuk wilayah Jawa dan Madura.
- d. Pada tanggal 1 April 1990 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1099 tanggal 12 Februari 1990, PT TASPEN (PERSERO) membayar pensiun pegawai negeri sipil

Kepesertaannya meliputi: Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Daerah Otonom; Pejabat Negara; Hakim; Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan; Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil Eks. Untuk iurannya yaitu sebesar 4,75 % x Penghasilan sebulan (Gaji pokok + tunjangan keluarga).

4. Jaminan kematian

Sesuai dengan peraturan pemerintah n. 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015, TASPEN menyelenggarakan program Jaminan Santunan Tenaga Kerja (JKM) yang merupakan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja berupa santunan apabila terjadi kematian Pengelolaan iuran dan pelaporan pelaksanaan program JKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan pengelolaan iuran dan pelaporan pelaksanaan program tabungan harian untuk orang tua dan asuransi kecelakaan kerja dan tunjangan kematian pejabat publik negara. Kepesertaannya meliputi ASN (Calon PNS, PNS, PPPK) kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, serta Pimpinan / Anggota DPRD. Iurannya yaitu sebesar 0.72 % dari gaji pokok (dibayarkan oleh pemberi kerja).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyelenggaraan program dana pensiun oleh kantor PT. Taspen (Persero) Bukittinggi. PT TASPEN (PERSERO) sendiri didirikan pada tanggal 17 April 1963 berkantor Pusat di Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 822/KMK.03/1986 Tanggal 22

September 1986 No.702/KMK.03/1987 Tanggal 31 Oktober 1987, No. 812/KMK.03/1988 Tanggal 23 Agustus 1988, No. 79/KMK.03/1990 Tanggal 22 Januari 1990, masing-masing tentang misi PT TASPEN (PERSERO) untuk menyelenggarakan pembayaran pensiun di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Jawa-Madura, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur, maka PT TASPEN (PERSERO) membuka kantor pusat dan cabang. Untuk Kantor Cabang Bukittinggi berada dalam wilayah kerja Kantor Cabang Utama Medan dan mulai beroperasi pada tahun 1987 berlokasi di Jl.Prof. Hazairin n. 1, Bukittinggi telah menempati gedung milik KPPN Bukittinggi selama 12 tahun.Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan bagi para pensiunan, cabang Bukittinggi telah membangun gedung di Jl.M.Syfe'i No.11 Pada tahun 1999 dengan pose Batu Pertama pada 21 September 1999 oleh Direktur Keuangan PT Taspen (Persero) pada waktu itu, Tuan Moh Hasyim Thyib dan di resmikan pembangunannya pada 11 Juli tahun 2000 oleh Walikota Bukittinggi pada saat itu Bapak Drs. H. Djufri.(AH)((Persero), n.d.).

Penilaian kualitas pelayanan suatu organisasi terlihat dari penilaian konsumen terhadap pelayanan yang diterimanya, baik yang saat ini maupun yang pernah menggunakan jasa di kantor pusat PT Taspen (Persero) Bukittinggi. Pengguna jasa dapat dikatakan pelayanan Jika pelayanan yang diberikan memuaskan, namun jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan pengguna jasa maka akan menimbulkan kekecewaan di pihak pengguna jasa.Sesuai dengan judul, penulis hanya membahas 2 program saja di PT Taspen (Persero) Bukittinggi yaitu program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun.

1. Kualitas Pelayanan Program Tabungan Hari Tua Pada PT Taspen (Persero) Bukittinggi

Pelaksanaan Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil PT Taspen (Persero) Bukittinggi salah satunya adalah Program Tabungan Hari Tua (THT) yang merupakan skema asuransi, terdiri dari asuransi modal yang dikaitkan dengan hari tua ditambah asuransi kematian. penerima manfaat bulanan seperti jaminan hari tua dan bonus atas jasa mereka menjadi pegawai negeri menurut UU n. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda dan Duda Penyelenggaraan program jaminan hari tua (ORL) layanan masyarakat diatur dengan PP. 25 Tahun 1981 tentang Jaminan Sosial Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 berisi perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981. Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program tabungan hari tua di PT TASPEN (Persero) Cabang Kendari, penelitian ini mengacu pada lima dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, dkk(Hardiyansyah, 2011) yaitu Bukti Langsung (Tangible), Keandalan (Reliability), Respon/Ketanggapan (Responsiviness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy).

a. Dimensi bukti langsung (tangible)

Dimensi bukti langsung (Tangibles) yaitu kemampuan PT. TASPEN (Persero) Bukittinggi dalam menunjukkan eksistensi kepada peserta program Tabungan Hari Tua. Penampilan, kondisi lingkungan, struktur fisik dan prasarana perusahaan yang meliputi struktur fisik (gedung, kursi, dll), peralatan dan perlengkapan yang digunakan, serta penampilan karyawannya merupakan bukti langsung pelayanan yang diberikan oleh PT .TASPEN (Persero) Bukittinggi. disimpulkan bahwa dimensi bukti langsung meliputi penampilan dan kemampuan karyawan, sarana dan prasarana fisik perusahaan, dan kondisi lingkungan di PT. TASPEN (Persero) Bukittinggi sudah memadai dan mampu memuaskan peserta program tabungan hari tua, meskipun masih ada hal yang harus dibenahi yaitu parkir yang menurut sebagian pelanggan tidak merata meskipun lingkungan cukup besar

b. Dimensi Keandalan (Reliability)

Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan cepat, akurat dan memuaskan Reliability dapat didefinisikan sebagai melakukannya dengan benar sesuai dengan prosedur kerja, standar layanan dan waktu yang dijanjikan untuk menanggapi keluhan jika ada keluhan dari bagian mana pun dari pelanggan dan memberikan layanan adil dan

dapat disimpulkan bahwa dimensi kehandalan dalam memberikan pelayanan kepada peserta program tabungan hari tua PT TASPEN (Persero) Bukittinggi yang meliputi pemberian pelayanan segera, tepat dan memuaskan, terlaksana dengan baik, sesuai dengan pernyataan positif peserta program tabungan hari tua (THT).

c. Dimensi ketanggapan (responsiveness)

Respon/Ketanggapan (Responsiveness) yaitu kesediaan karyawan untuk membantu pelanggan dan menawarkan pelayanan yang tanggap. Respon tersebut dapat dilihat dari sejauh mana pegawai PT.TASPEN (Persero) merespon kebutuhan peserta program tabungan hari tua dan keluhan yang disampaikan saat mendapatkan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya daya tanggap pegawai dalam pelayanan program tabungan hari tua telah dilaksanakan dengan baik di PT TASPEN (Persero) Bukittinggi, hal ini dapat dilihat dari pernyataan positif pelanggan yang puas dengan daya tanggapnya. dari petugas pelayanan PT.TASPEN (Persero) Bukittinggi.

d. Dimensi Jaminan (Assurance)

Dimensi Jaminan (Assurance) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan dapat dipercaya yang dimiliki para pegawai PT. Taspem (Persero) Cabang Bukittinggi. Jadi komponen atau unsur dimensi jaminan ini merupakan kemampuan PT. TASPEN (Persero) Bukittinggi dalam memberikan jaminan layanan yang terpercaya. Terkait jaminan layanan, PT. TASPEN (Persero) sendiri memiliki sebuah inovasi layanan bernama “layanan klaim 1 jam” dimana PT. TASPEN (Persero) menjamin layanan klaim dana Tabungan Hari Tua dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 jam. Dapat disimpulkan bahwa dimensi jaminan dalam penyelenggaraan program Tabungan Hari Tua di PT TASPEN (Persero) Bukittinggi belum dapat diterapkan kepada seluruh peserta program Tabungan Hari Tua, hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggan yang belum mendapatkan jaminan pelayanan sesuai yang dijanjikan oleh PT TASPEN (Persero) Bukittinggi.

e. Dimensi Empati (Emphaty)

Empati (Emphaty) adalah kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para peserta program Tabungan Hari Tua yang datang. Dimana PT.TASPEN (Persero) Bukittinggi seharusnya memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang program tabungan hari tua, memahami kebutuhan spesifik klien dan memiliki jam kerja yang nyaman bagi klien. Dapat disimpulkan bahwa dimensi empati dalam penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua PT.TASPEN (Persero) Bukittinggi yang meliputi kemudahan dalam menciptakan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan pemahaman akan kebutuhan peserta program tabungan hari tua, adalah cukup baik, tetapi menurut beberapa klien perlu ditingkatkan. lagi-lagi karena peserta yang ingin mencairkan dana tabungan hari tua adalah pensiunan yang sudah pasti berumur, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih baik dan lebih jelas.

2. Kualitas Pelayanan Program Pensiun Pada PT Taspem (Persero) Bukittinggi

Sumber pembayaran pensiun, menurut undang-undang tersebut, berasal dari Badan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program pensiun di PT Taspem (Persero) Bulittinggi, penelitian ini mengacu pada lima dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, dkk (Hardiyansyah, 2011), yaitu bukti langsung (tangible) , keandalan (reliability), tanggapan (responsiveness), jaminan (safety) dan empati (emphasis).

a. Dimensi bukti langsung (tangible)

Dimensi bukti langsung (Tangibles) yaitu kemampuan PT. TASPEN (Persero) Bukittinggi dalam menunjukkan eksistensi kepada peserta Program Pensiun. Penampilan, keadaan lingkungan, sarana dan prasarana fisik perusahaan yang meliputi fasilitas fisik (gedung, kursi, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan, serta penampilan pegawainya adalah bukti langsung dari pelayanan yang diberikan oleh PT. Taspem (Persero) Cabang Bukittinggi. Dapat

disimpulkan bahwa dimensi bukti langsung yang meliputi Penampilan dan kemampuan pegawai, sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan di PT. TASPEN (Persero) Bukittinggi sudah cukup memadai dan sudah mampu memberikan kepuasan kepada para peserta program pensiun, meskipun begitu masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi misalnya perlu juga memperhatikan fasilitas/ sarana untuk para keluarga peserta program yang datang mengantar para peserta mencairkan gaji pensiun mengingat para peserta program pensiun yang sudah berusia lanjut jadi sebagian besar dari mereka datang ke PT. TASPEN (Persero) Bukittinggi dengan diantar atau ditemani oleh keluarga.

b. Dimensi kehandalan (reliability)

Kehandalan (reliability), Keandalan dapat didefinisikan sebagai melakukannya dengan benar sesuai dengan prosedur kerja, standar layanan dan kerangka waktu yang dijanjikan. kinerja pelayanan yang memadai dan memuaskan meliputi ketepatan waktu, kemampuan memberikan pelayanan, dan kemampuan menanggapi pengaduan apabila terjadi pengaduan nasabah, serta memberikan pelayanan secara adil dan akurat. Dapat disimpulkan bahwa dimensi Kehandalan pemberian pelayanan kepada peserta program pensiun di PT TASPEN (Persero) Bukittinggi yang memberikan pelayanan segera, tepat dan memuaskan, tercermin dari pernyataan positif peserta program yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT TASPEN (Persero) Bukittinggi.

c. Dimensi ketanggapan (responsiveness)

Respon/Ketanggapan (Responsiveness) yaitu keinginan pegawai untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap. Ketanggapan dapat dilihat dari sejauh mana pegawai pelayanan PT.TASPEN (Persero) Bukittinggi menanggapi kebutuhan peserta pensiun dan keluhan yang disampaikan saat menerima pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa dimensi respon/tanggapan pegawai dalam pelayanan peserta program pensiun telah dilaksanakan dengan baik di PT TASPEN (Persero) Bukittinggi, hal ini terlihat dari pernyataan positif para peserta pensiun yang puas dengan responsivitas layanan yang dipersonalisasi di PT.TASPEN (Persero) Bukittinggi.

d. Dimensi Jaminan (Assurance)

Jaminan (Assurance) Dengan demikian, komponen atau unsur dari dimensi jaminan ini adalah kemampuan PT.TASPEN (Persero) Bukittinggi dalam memberikan jaminan pelayanan yang handal. Sedangkan untuk penjaminan pelayanan, PT Taspem (Persero) sendiri memiliki inovasi pelayanan yang dinamakan "Layanan Klaim 1 Jam" dimana PT Taspem (Persero) menjamin pelayanan permohonan gaji pensiun dapat diselesaikan paling lambat 1 jam. Dapat disimpulkan bahwa dimensi jaminan dalam pelaksanaan program pensiun di PT TASPEN (Persero) Bukittinggi tidak dapat diterapkan kepada semua peserta program pensiun yang datang untuk membayar gaji pensiun atau masalah lainnya, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa masih ada pelanggan yang belum mendapatkan jaminan pelayanan seperti yang dijanjikan oleh PT.TASPEN (Persero) Bukittinggi, dalam hal ini jaminan pelayanan klaim adalah 1 jam.

e. Dimensi Empati (Emphaty)

Empati (Emphaty) yaitu kemudahan menjalin hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan calon peserta program pensiun. Dimana PT.TASPEN (Persero) Bukittinggi harus memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang program pensiun, memahami kebutuhan spesifik klien dan memiliki masa operasional yang panjang. Dapat disimpulkan bahwa dimensi empati dalam pelaksanaan program pensiun di PT. TASPEN (Persero) Bukittinggi yang meliputi kemudahan menjalin hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan pemahaman akan kebutuhan peserta program pensiun cukup baik namun perlu perbaikan karena peserta program pensiun perlu lebih diperhatikan mengingat mereka sudah berusia lanjut. (Davian, 2021)

PENUTUP

Kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program dana pensiun di PT Taspen (Persero) Bukittinggi masuk dalam kategori memuaskan pentingnya pelayanan Nilai atau kategori memuaskan diperoleh karena sebagian besar kualitas pelayanan memiliki tingkat Kinerja yang tinggi. dinilai dengan berbagai indikator, yaitu: Bukti langsung (tangibles), Keandalan (reliability), Daya Tangkap (responsiveness), Jaminan (assurance), Empati (empathy).

1. Bukti langsung (materi), kepada PT. Taspen (Persero) Bukittinggi diwujudkan dengan tersedianya fasilitas, baik peralatan dan perlengkapan kerja serta struktur pendukung yang ada untuk mempermudah pelayanan kepada peserta dan penerima pensiun. Selain itu, tersedianya jumlah pegawai yang sudah sangat baik semakin membuat proses pelayanan untuk nasabah Taspen berjalan dengan baik.
2. Keandalan (reliability), untuk PT.Taspen (Persero) Bukittinggi menonjol karena kemudahan dan kesederhanaannya dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan Taspenan. Apalagi karyawan PT. Taspen (Persero) Bukittinggi selalu berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Pembiayaan dengan Program 5T (Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat dan Tepat Administrasi) Selama ini karyawan PT Taspen (Persero) Bukittinggi telah membuktikan kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada peserta dan penerima retret dengan sebaik-baiknya,
3. Daya tanggap (responsiveness), Daya tanggap PT.TASPEN (Persero) Cabang Bukittinggi tercermin dari kesediaan pegawai untuk memberikan pelayanan administrasi bagi pengurus pensiun, kesediaan memberikan jasa dibuktikan dengan kesediaan pegawai untuk memberikan pelayanan dengan segera tanpa memandang status kepesertaan dari masyarakat biasa. atau oleh instansi tertentu ketanggapan pegawai PT.TASPEN (Persero) Bukittinggi dalam membantu peserta dan penerima manfaat pensiun. Hal ini telah disesuaikan dengan motto pelayanan PT.TASPEN (Persero) adalah CERDAS yang terdiri dari senyuman dan salam, Melayani dan melayani, Antusias, Rendah Hati dan Lengkap dan Lengkap.
4. Jaminan (Assurance), pada PT. TASPEN (Persero) Bukittinggi dapat dilihat sebagai pegawai PT.TASPEN (Persero) Bukittinggi pandai memberikan penjelasan terutama dalam hal penyampaian informasi dan pelayanan TASPEN. Hal ini juga didukung dengan pelatihan pegawai sehingga dapat meningkatkan keterampilan pegawai. keterampilan karyawan garansi lainnya yang diberikan oleh PT. TASPEN (Persero) Bukittinggi merasa puas dengan fasilitas dan fasilitas yang diberikan cukup memadai, meskipun masih diperlukan penambahan dan penyempurnaan di beberapa sektor. Jaminan tersebut merupakan salah satu upaya agar masyarakat pengguna jasa merasa nyaman dan percaya dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak PT. TASPEN (Persero).
5. Empati (empathy) pada PT. TASPEN (Persero) Bukittinggi dapat dilihat dari.

REFERENSI

- (Persero), P. T. (n.d.). *Sejarah PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi*.
<https://taspenbukittinggi.wordpress.com/>
- Ajri, H. (2020). *Prosedur Administrasi dan Persyaratan Pengurusan Hak Peserta Aparatur Sipil Negara di PT Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun) Cabang Bukittinggi Sumatera Barat* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/59533/>
- Anggraini, N., & Banyuaji, R. (2019). Kualitas Pelayanan Administrasi Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jakarta Selatan. *Public Administration Journal*, 3(2), 158–164. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/1452>
- Arakian, Hardianto, W. T., & Bagus, N. (2012). Prosedur Pelayanan Administrasi Pembayaran Gaji Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 36–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v1i2.37>

- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33–40. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Davian, V. (2021). *PT Taspen Cabang Bukittinggi Komit Dalam Menjalankan Program*. Harianhaluan.Com. <https://www.harianhaluan.com/news/pr-101372451/pt-taspen-cabang-bukittinggi-komit-dalam-menjalankan-program>
- Dohlia, P., Syamsurizaldi, S., & Wandra, N. (2018). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja PNS pada Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(3), 261–273. <https://doi.org/10.25077/jakp.3.3.261-273.2018>
- Faizal, M., Hermawan, D., & Sulistio, E. B. (2020). Digitalisasi Pelayanan Pensiun Aparatur Negara pada Taspen (Studi Tentang Taspen Ototentikasi di Pt Taspen (Persero) KCU Kota Bandar Lampung). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(2), 201–214. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i2.33>
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Gava Media.
- Makmur Kambolong, Mustakim, D. H. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Program Dana Pensiun Pada PT . Taspen (Persero) Cabang Kendari. *Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional*, 7(2), 45–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/rzp.v7i2.20179>
- Mufiyanti, F. (2019). Manajemen Pelayanan PT. Taspen (Persero) Berbasis Mobile Services Di Kantor Cabang Utama Makassar. In *Skripsi* (Vol. 3). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pranata, J. (2019). Kualitas Pelayanan Administrasi PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram Kepada Peserta dan Penerima Taspen. In *Skripsi* (Vol. 3). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1194>
- Putera, R. E. (2015). *Reformasi Birokrasi Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Penempatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat: Suatu Kajian Pendahuluan*. 5(1), 607–616.
- Rangian, M. M., Kumajas, M., & Alexander, S. W. (2018). Ipteks Standar Pelayanan Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(02), 289–293. <https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.2018.21746>
- Roni Ekha Putera, Tengku Rika Valentina, dan R. D. (2021). Membangun Nagari Talang Anau melalui Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari. *Warta Pengabdian Andalas*, 28(1), 44-5-. <http://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/index.php/jwa/article/view/455>
- Widi Warsita, Endang Larasati Setianingsih, M. M. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Dana Pensiun PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(1). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i1.10324>
- Yudiatmaja, W. E., & Yoserizal. (2010). Strategi pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan e-government sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 89–100. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/1079>